

Projet de recherche inventaire et exploratoire pour l'établissement d'un laboratoire francophone en Asie du Sud-Est

Bruno MARCHAL

Université Thammasat, Thaïlande

Résumé

Cette recherche régionale veut dresser un inventaire des besoins et des ressources existantes afin d'appuyer par des données quantitatives et qualitatives, la constitution d'un futur laboratoire de recherches francophones en partenariat international, sis au centre d'études francophones du département de français de l'ULEI-UNH à Hanoï au Vietnam. Constatant de nouvelles priorités dans la région ASEAN en termes de recherches multidisciplinaires et de publications de renom, ainsi que des déficits au niveau du nombre des docteurs, de directeurs de recherche, d'experts, et des collaborations transversales, les objectifs de la recherche sont pluriels : offrir une concurrence solide à l'omniprésence de l'anglais dans les publications par la création d'une revue scientifique

francophone de diffusion ; s'affranchir du communautarisme des disciplines et des institutions ; augmenter et diversifier les ressources scientifiques, humaines et techniques ; créer des groupes de recherche collective de pointe ; former des jeunes chercheurs et leur offrir un soutien en direction ; engager et dynamiser le collectif par la motivation, l'émulation, la collaboration et la coopération. La recherche veut explorer le terrain, s'en inspirer, et en tirer des enseignements pour construire un projet viable et le pérenniser. Nous choisissons une méthodologie mixte d'enquête et d'entretiens dans plusieurs pays, avec une double approche : interdisciplinaire où chaque discipline cherche des rapprochements pour un projet commun, et transdisciplinaire, pour faire évoluer les pratiques autour de ce projet commun (Develay, 2004).

Mots clés : ProLAB, Recherche, ASEAN, Laboratoire, Transdisciplinarité

1 - Introduction

Cette recherche s'inscrit dans le domaine de la recherche multidisciplinaire vers une approche transdisciplinaire, explorant des domaines souvent interconnectés de manière implicite et non exhaustive. Actuellement, les dimensions didactiques du Français Langue Étrangère (FLE), du Français sur Objectifs Universitaires (FOU) ou du Français sur Objectifs Spécifiques (FOS) nécessitent une approche transdisciplinaire, comme le soulignent Luckerhoff et al. (2022, p. 7), afin de permettre aux chercheurs francophones d'aborder les enjeux du XXI^e siècle et de rendre leurs productions scientifiques accessibles à la francophonie internationale en libre accès.

Cette approche sollicite notamment les sciences de l'information et de la communication à travers l'intégration des technologies numériques, les sciences sociales par le biais d'une sociologie des usages, ainsi que les études culturelles et le plurilinguisme, entre autres.

Cependant, il est manifeste que les chercheurs de la région ont peu d'occasions de se confronter à des disciplines transversales, si ce n'est lors de séminaires organisés de manière ponctuelle. Bien que quelques équipes de recherche aient entrepris des travaux régionaux, tant les équipes que les travaux souffrent d'un manque de visibilité, notamment en ce qui concerne la diffusion des résultats. En effet, ces derniers sont souvent préférablement publiés par les chercheurs dans des revues internationales en anglais, étant donné que celles-ci sont quasiment les seules acceptées dans le milieu académique universitaire en Asie de nos jours.

Ainsi, la nécessité d'adapter les institutions académiques aux exigences de la recherche moderne et globale a conduit à une réévaluation des objectifs et des structures au sein du Centre d'Études Francophones de l'Université de Langues et d'Études Internationales de l'Université Nationale (ULEI-UNH) de Hanoï, au Vietnam. Sous l'impulsion de sa doyenne actuelle, Mme Minh Thuy Dam, un projet d'innovation et de recherche pour le centre a été soumis à l'AUF Asie Pacifique, qui lui a octroyé un soutien permettant la formation du personnel administratif du Centre ainsi que la gestion financière en 2022.

Dans un contexte de mondialisation et face aux défis socio-économiques spécifiques à l'Asie du Sud-Est et au Pacifique, notre projet, mené conjointement, vise à transformer le

Centre en un laboratoire de recherche de pointe. Cette transformation est envisagée comme un moyen de promouvoir l'excellence dans la recherche francophone et de répondre aux besoins spécifiques de la région. Le projet de recherche s'inscrit donc dans celui de la rénovation du Centre d'Études Francophones (CEF) de l'Université de Langues et d'Études Internationales - Université Nationale de Hanoï (ULEI-UNH), s'appuyant sur des données recueillies dans une approche d'évaluation quantifiée et qualifiée des ressources et des besoins.

2 - Problématique

Selon Fyshe (2018), l'établissement d'un laboratoire de recherche requiert plusieurs éléments essentiels. Tout d'abord, il est nécessaire de définir un créneau spécifique permettant l'exploration de domaines encore peu explorés. Ensuite, il est crucial de rassembler des équipes de chercheurs talentueux spécialisés dans les domaines de recherche associés au laboratoire. De plus, la collaboration et l'échange entre partenaires doivent être privilégiés plutôt que la compétition. Enfin, il est indispensable de mettre en place un réseau favorisant la diffusion d'informations et permettant d'obtenir les ressources matérielles et humaines nécessaires à la pérennité du projet.

Par ailleurs, le principal objectif d'un laboratoire est de mener des activités de recherche scientifique et de développement, ainsi que de contribuer à la formation, à l'acquisition, à la maîtrise et au développement de nouvelles connaissances scientifiques et technologiques. Il doit également réaliser des études et des travaux de recherche, promouvoir et diffuser leurs résultats, ainsi que répondre à des besoins scientifiques et socio-économiques en lien avec son objet.

Au cœur de la transition du centre vers un laboratoire se posent alors les questions suivantes : comment la transformation du centre en laboratoire peut-il maximiser l'impact de ses recherches et de ses membres ? De quelle manière les avantages stratégiques tels que l'accélération de l'innovation, la mutualisation des compétences et une visibilité accrue peuvent-ils répondre aux besoins de formation et d'encadrement de la nouvelle génération de chercheurs ? Afin de définir des objectifs à long terme et trouver des sources de financement favorisant cette orientation, il est nécessaire de réaliser un inventaire détaillé dans les quatre pays limitrophes, à savoir le Vietnam et Hanoï, où le futur laboratoire sera implanté, ainsi que le Laos, le Cambodge et la Thaïlande. Nous envisageons de promouvoir ce projet sous l'appellation ProLAB, pour Projet régional d'organisation d'un LABORatoire.

3 - Positionnement

ProLAB a donc pour vocation de répondre aux besoins des chercheurs, des doctorants, des doctorants et du personnel institutionnel en vue de créer un laboratoire régional multidisciplinaire et francophone capable d'accueillir des doctorants souhaitant effectuer leur thèse. Nous partons du principe qu'en étant implanté localement, ce laboratoire pourrait dispenser des formations, collaborer dans des disciplines connexes et organiser des séminaires de recherche permettant aux jeunes doctorants de travailler sur leur thèse localement. Avec le soutien de directeurs de thèse régionaux et internationaux attachés au laboratoire, ainsi que des séminaires de recherche validés sur place, ces futurs docteurs devraient être en mesure de finaliser plus aisément leurs travaux de recherche grâce à un accès à des conseils et des ressources sur place.

En établissant des partenariats avec de grandes universités internationales, ce futur laboratoire viserait également la mise en place de diplômes en cotutelle pour valoriser les thèses portant sur des thématiques propres à l'Asie du Sud-Est et à la région Pacifique. De plus, il pourrait contribuer à la création d'une revue scientifique francophone à fort impact pour stimuler les chercheurs et publier leurs travaux. En orientant ce centre existant vers un laboratoire de recherche régional et international, nous offririons également un soutien aux doctorants et aux enseignants-chercheurs, la possibilité de fournir à terme des encadrants pour les programmes de master et des opportunités d'emploi scientifique pour les doctorants.

La démarche de recherche requiert dans un premier temps l'identification des acteurs potentiels pour le futur laboratoire, ainsi que l'établissement d'un réseau à distance regroupant des chercheurs intéressés. Ensuite, ce réseau en formation doit permettre de cerner les besoins réels des membres ainsi que des chercheurs et doctorants futurs qui y seront associés. Toutefois, un risque majeur réside dans le phénomène d'encliquage¹, où le lancement d'une enquête à distance dans des territoires inconnus pour les chercheurs enquêteurs peut entraîner une perte de perspective concernant des acteurs clés et, par conséquent, la possibilité de maintenir le contact avec eux (Abescat et al., 2022, p.73, citant Olivier de Sardan, 1995, p. 20 ; Buu-Sao, 2019). Afin de pallier ce risque, chaque pays participant doit pouvoir désigner au moins un chercheur ré-

1 La notion tire son nom de « clique ». Elle est définie par Jean-Pierre Olivier de Sardan comme le fait d'appartenir à une clique ou faction. Dans une enquête de terrain, cet état est à la fois un avantage puisqu'il est possible pour le chercheur d'observer le terrain d'un point de vue interne, mais en même temps peut être un biais si ce chercheur s'enferme dans cette clique sans voir ce qui l'entoure. Olivier de Sardan, J.-P. (2001). L'enquête de terrain socio-anthropologique. In *Corpus, sources et archives* (1-). Institut de recherche sur le Maghreb contemporain. <https://doi.org/10.4000/books.irmc.782>

férent chargé de diffuser le travail d'enquête. L'objectif idéal était de former une équipe de recherche comprenant des membres de chacun des pays concernés. Finalement, nous avons identifié dix chercheurs originaires du Cambodge, du Laos, de la Thaïlande et du Vietnam, dont nous détaillons les profils ci-dessous, plusieurs d'entre eux ayant présenté des communications pertinentes à notre recherche lors du CoSé 2023 à Singapour.

Tableau 1

Répartition des membres

Pays	Membre	Affiliation
Cam- bodge	Uttarak OUK	Institut National de l'Éducation, Phnom Penh, Cambodge
	Chanleakhena NGUON	INE, Phnom Penh, Cambodge
	(3) Champei MAM	INE, Phnom Penh, Cambodge
Laos	Olady THAMMASALO (doctorante)	Université Nationale du Laos, Faculté des Sciences de l'Éducation. Universi- té d'Artois, Laboratoire Grammatica (Sciences du langage)
Thaï- lande	Dr Bruno MARCHAL (coordinateur de la re- cherche)	Université Thammasat, faculté des Arts libéraux, Pathum Thani, Thaï- lande
	(2) Dr Montiya PHOUNG- SUB	Université de Chiang Maï, Faculté des Humanités (Section de Français), Chiang Maï, Thaïlande

	Dr Minh Thuy DAM (cheffe du projet)	Université de Langues et d'Études Internationales-Université Nationale du Vietnam à Hanoi
Vietnam	Dr Thi Thu Hanh HO-ANG	Ecole de Langues et d'Études Internationales-Université de Hue, Vietnam
	Dr Thanh Thuy DO	ULE/UNVH
(5)	Dr Hong Hai NGUYEN	ULE/UNVH
	Thuy Duong LE (docteurante)	Université Thuongmai (École supérieure de Commerce), Institut de Formation internationale, Département de français, à Hanoi

Dans cet objectif et en s'appuyant sur l'équipe constituée dans la région, la recherche que nous avons lancée se constitue essentiellement sur trois axes d'action stratégique : un environnement politique à déterminer, un aspect fonctionnel à préciser et une dimension scientifique à construire.

3.1 - Environnement politique

- Bilan de l'existant : il s'agit de rechercher les partenaires déjà impliqués peu ou prou dans le projet pour identifier les savoir-faire présents et immédiatement utilisables auxquels il est possible de faire appel pour des financements ou des formations.
- Mise en réseau : en associant des chercheurs, des facultés et des domaines pluridisciplinaires, on constitue un premier réseautage humain facilitant une mutualisation des ressources et une ouverture vers des partenaires institutionnels.
- Ouverture : il conviendra ensuite d'engager des partenariats avec plusieurs universités régionales au Vietnam (HANU, Institut des langues étrangères de l'Université de Hué, ...), en Thaïlande (Université Thammasat, Rangsit...), au Cambodge et au Laos dans un premier temps. Dans un second temps il faudra étudier un élargissement vers d'autres

pays de l'ASEAN (Indonésie, Malaisie, Singapour etc.) ainsi que des universités affiliées ou non à l'AUUF. Cela nécessitera à une réflexion sur la rédaction d'accords et de conventions.

3.2 - Aspects fonctionnels

- Ressources humaines : les équipes de recherches, chercheurs, docteurs et doctorants recensés dans les différents pays envisagés de la région soutiennent une émulation dans la recherche. Elles constituent également un carnet d'adresses indispensable dans la constitution d'une vision globale de futures directions de recherches, localement et internationalement. Par ailleurs, elles sont un atout dans une perspective de soutien aux programmes de Master dans les universités régionales qui manquent de docteurs pour accompagner les mastériens ou dans le recrutement dans les programmes de licence de français.

- Ressources administratives et logistiques : elles doivent permettre de construire la gestion d'un futur laboratoire, par des estimations du rapport temps de travail / financement et par des appels à des fonds de financement y compris privés du côté des entreprises.

3.3 - Dimension scientifique

- Axes de recherches : la pluridisciplinarité doit déterminer une identité du laboratoire par ses spécificités et ses apports possibles. Elle peut aussi aider à catégoriser les chercheurs et leurs domaines de recherche.
- Constitution d'un pôle d'excellence : la recherche associée au laboratoire doit permettre de rechercher une attractivité et une visibilité à l'international et constituer de futurs partenariats pour attirer les chercheurs de la région.
- Étalonnage (benchmarking) : en évaluant la concurrence et en analysant en détail par méthode de comparaison les autres projets soutenus par les institutions liées à la Francophonie, les formations en vogue, les demandes en formations pour adapter l'offre à la demande, le processus d'étalonnage apporte des améliorations significatives sur le moyen et le long terme.

Pour résumer, ces trois dimensions ont facilité notre délimitation des bénéfices attendus pour les chercheurs, comme pour les partenaires éventuels. Ils ont fourni le cadre à notre enquête, quantitative puis qualitative.

4 - Méthodologie

Après avoir finalisé la phase préliminaire du projet, incluant la définition du cadre conceptuel, la formation de l'équipe, et l'établissement de collaborations avec des chercheurs renommés pour obtenir un appui académique et une caution scientifique, nous avons entamé une analyse théorique approfondie afin de délimiter le contexte de notre recherche. Les échanges qui ont suivi ont conduit à la création d'un réseau comprenant des ressources et des experts universitaires des régions dites du Nord, ainsi que des professionnels locaux au sein des institutions.

Sous l'égide de ProLAB, et dotés d'un logo conçu par intelligence artificielle, nous avons clairement défini nos objectifs et les paramètres de notre étude. Pour faciliter la gestion des documents et promouvoir la collaboration au sein de l'équipe, une plateforme de partage et de stockage a été mise en place via l'écosystème Google, exploitant ses capacités de stockage en ligne, de communication et de diffusion.

Le schéma méthodologique de cette enquête s'inspire des travaux de Bossali et al. (2015) ainsi que de Philippe Blanchet (2011), visant à mettre en œuvre une étude à double volet, d'abord quantitative puis qualitative. Nous adoptons l'approche de l'enquête de Dewey (Thievenaz, 2019) pour dissiper les incertitudes concernant la viabilité et la réussite des doctorants dans les pays du Nord, ainsi que pour clarifier l'accès à un centre susceptible de rassembler des ressources humaines et matérielles pour la recherche francophone dans la région.

Ainsi, un questionnaire en ligne a été conçu sur une plateforme dédiée afin de collecter des données préliminaires sur les besoins, attentes et contributions envisagés des doctorants, docteurs, post-doctorants, chercheurs et personnels institutionnels à l'égard du futur laboratoire. Pour la phase ultérieure de l'enquête, nous avons envisagé de téléverser les entretiens enregistrés dans des dossiers en ligne, accompagnés d'un accord de confidentialité, de leurs transcriptions et d'un codage spécifique pour faciliter leur intégration dans un logiciel d'analyse.

Nous prévoyons d'utiliser le logiciel d'analyse qualitative NVivo pour intégrer les données provenant du question-

naire en ligne et des entretiens. Les fonctionnalités avancées de ce logiciel permettront de générer des transcriptions exploitables et d'analyser visuellement les données collectées à l'aide de graphiques.

5 - Résultats

5.1 - Enquête préliminaire par questionnaire

La première phase de cette étude s'est déroulée de septembre à novembre 2023. Pendant cette période, nous avons administré un questionnaire en ligne et initié le traitement préliminaire des données recueillies. La phase de traitement des données issues des questionnaires en ligne visait à sélectionner des répondants en fonction de la pertinence de leurs réponses, afin d'approfondir l'analyse des éléments considérés comme particulièrement significatifs ou probants pour l'étude en cours.

Les critères d'inclusion englobent les chercheurs (y compris les titulaires d'un Master), les doctorants, les docteurs, les post-doctorants et les personnels institutionnels dont les domaines de recherche sont liés à des sujets multidisciplinaires et francophones en Asie du Sud-Est, spécifiquement au Vietnam, en Thaïlande, au Laos et au Cambodge.

Concernant la méthode d'échantillonnage, étant donné les disparités importantes en termes de représentation francophone dans les quatre pays ciblés, chaque équipe nationale a eu la latitude de définir ses propres modalités de diffusion du questionnaire, avec pour exigence de répertorier les personnes relais dans un document partagé. Ainsi, nous avons pu identifier :

Tableau 2

Feuille d'envoi du questionnaire

Pays cible	Moyens de dissémination	Nombre de personnes touchées
Cambodge	4 groupes sur le réseau Telegram Relations personnelles	Environ 300
Laos	Relations personnelles et professionnelles	Une vingtaine
Thaïlande	Réseaux ou groupes Facebook, LinkedIn Relations personnelles et professionnelles	Impossible à déterminer (plusieurs milliers) Une soixantaine
Vietnam	Relations personnelles et professionnelles	Une centaine

Les individus identifiés ont été contactés soit directement, avec des relances par courriel, soit indirectement, à travers des messages diffusés sur les réseaux sociaux et diverses plateformes de messagerie. Il convient de noter que les outils de messagerie instantanée varient selon les pays. Ainsi, au Laos, on utilise principalement Messenger ou WhatsApp, au Cambodge, Telegram, en Thaïlande, Line, et au Vietnam, Messenger.

Après avoir obtenu une première réponse le 13 octobre 2023, nous avons clos l'accès au questionnaire un mois plus tard, le 14 novembre 2023. Le formulaire d'enquête utilisé, en l'occurrence Google Forms, a permis de collecter 175 réponses au questionnaire, mettant en évidence les profils suivants :

Tableau 3

Profils des répondants

	Résultats
Sexe	34,9 % d'hommes
	63,4 % de femmes
	1,7 % n'ont pas voulu le préciser
Âge	33,1 % ont entre 24 et 35 ans
	49,1 % entre 36 et 49 ans
	14,9 % ont plus de 50 ans
	2,9 % n'ont pas voulu le préciser
Pays	40,5 % Vietnam
	24,3 % Cambodge
	23,7 % Thaïlande
	6,4 % Laos
	5,2 % hors ASEAN (Canada, France et Nouvelle Calédonie)

Parmi l'ensemble des questions posées, réparties en 8 sections - dont les détails seront abordés ultérieurement dans une publication dédiée aux résultats et à leur analyse -, nous avons sélectionné deux questions lors de notre présentation portant sur les recherches menées et l'intérêt perçu à l'égard d'un laboratoire. Ces questions revêtent une importance capitale pour la continuité de notre étude.

Les graphiques ci-dessous, générés à partir de Google Forms, illustrent ces deux questions. Il est notable que les

répondants effectuent des recherches, principalement de manière individuelle, et participent peu à des événements scientifiques. De plus, ces répondants démontrent une forte conscience quant à l'utilité d'un laboratoire régional et multidisciplinaire, avec un taux de perception atteignant 95,5 %.

Graphique 1

Fréquence du travail de recherches

Votre travail de recherches.

Graphique 2

Dans quelle mesure pensez-vous qu'un laboratoire régional multidisciplinaire pourrait vous être bénéfique ?

175 réponses

Perception de l'utilité d'un laboratoire de recherches en Asie du Sud-Est

5.2 – Mise en place de l'enquête par entretien

À la suite de la phase initiale, nous avons initié des entretiens, orientés par les réponses obtenues lors du questionnaire. Un processus d'échantillonnage a été mis en place par les représentants de chaque équipe de recherche nationale afin de sélectionner un groupe de participants susceptibles de fournir des informations complémentaires et des perspectives détaillées sur leur approche individuelle.

Grâce aux adresses électroniques recueillies, nous avons organisé des rencontres enregistrées en vidéo ou en audio, soit en personne, soit à distance via l'outil Google Meet. En fixant des rendez-vous avec les participants sélectionnés,

nous avons pu mener à bien un certain nombre d'entretiens jusqu'à la rédaction de cet article (fin avril 2024), Dans le tableau, EN correspond à la valeur Enseignant et INS à Personnel institutionnel :

Tableau 4

État des entretiens

Pays cible	Nombre et type (EN / INS)	Transcriptions en français	Codage
Cam- bodge	8 EN + 1 INS	1	1
Laos	1 EN + 1 INS	0	0
Thaïlande	9 EN + 2 INS	7	2
Vietnam	3 EN + 2 INS	2	1

Il convient de noter que des quotas par pays ont été prévus, en fonction du nombre de membres de l'équipe, de la proximité et de la disponibilité des personnes à interviewer, ainsi que de leur qualité (voir Tableau 1). Par conséquent, des ajustements ont été réalisés pour tenir compte des particularités de chaque pays : le Laos, avec une population de chercheurs restreinte ; le Cambodge, où la plupart des chercheurs ne détiennent pas de doctorat mais sont titulaires d'un master ; la Thaïlande, où le nombre de docteurs est en diminution ; et le Vietnam, qui accueille la plupart des institutions de la Francophonie.

À ce stade de la rédaction de notre article, nous prévoyons de compléter, d'ici la fin du mois de mai 2024, la transcription intégrale des verbatims dans les différentes langues utilisées, à savoir le thaï, le khmer et le vietnamien, en français. De plus, nous espérons disposer de tous les documents et données codés selon une nomenclature claire, facilitant ainsi l'intégration dans le logiciel NVivo que nous avons sélectionné pour atteindre notre objectif principal : catégoriser de manière

précise et détaillée, sous forme d'inventaire, les besoins et les attentes en matière de recherche francophone et éducative ou formative afin d'établir des projets interdisciplinaires et transdisciplinaires dans la région (Develay, 2004).

6 - Conclusion

La documentation et littérature concernant l'établissement de laboratoires est relativement limitée dans les cercles francophones, se concentrant principalement sur trois aspects majeurs : l'aménagement de l'espace et l'équipement, la structuration de l'équipe et son organisation, ainsi que les sources de financement et les subventions disponibles. En contraste, la littérature anglo-saxonne aborde cette question davantage du point de vue du secteur privé et des sciences dures. Elle met en avant l'importance de l'identification des besoins et des objectifs, la constitution et la négociation lors du recrutement de l'équipe et des partenaires financiers et institutionnels, ainsi que la gestion efficace du temps pour favoriser la productivité. De plus, elle souligne l'importance de la flexibilité pour créer une atmosphère de coopération et de collaboration, appuyée par un mentorat informel, favorisé par des relations avec des professeurs plus expérimentés partageant une vision commune de la gestion d'un laboratoire (Goldstein & Avasthi, 2021, p.7).

Cet accompagnement informel nous est acquis par de nombreuses personnalités et chercheurs universitaires, tels que MM. Éric Delamotte et Philippe Lane, professeurs émérites à l'Université de Rouen, Serge Borg de l'Université de Franche-Comté à Besançon, Jérôme Samuel de l'Institut de Recherche sur l'Asie du Sud-Est Contemporaine, ainsi que des spécialistes en didactique des langues ou en FLE tels que Nicolas Guichon (Université du Québec à Montréal),

François Mangenot (Université de Grenoble-Alpes) et Mme Christelle Cavalla (Université Sorbonne Nouvelle à Paris). Des soutiens proviennent également du monde institutionnel et de la Francophonie, notamment des représentants de l'AUUF, de l'OIF, de l'Institut français, etc.

La participation de plusieurs membres de l'équipe fondatrice du projet au colloque de la CAP-FIPF et Crefap/OIF à Singapour en décembre 2023 a contribué à faire connaître le projet, permettant de recruter des chercheurs intéressés et de susciter l'intérêt des agences institutionnelles prêtes à soutenir l'initiative.

Ces divers soutiens seront précieux pour mener à bien le projet, tant dans la recherche des conditions d'implantation du laboratoire que dans son fonctionnement quotidien et ses collaborations avec le monde scientifique et universitaire.

Bibliographie

Abescat, C., Barnier-Khawam, P., Chaplain, A., Colomba-Petteng, L., Dubosc, C., Jacquin, R., Miljkovic, E., Russo, S., Sihra J. S., Vergonjeanne, A. (2022). Terrains « sans contact » : l'enquête qualitative en sciences sociales pendant la pandémie. *Tracés. Revue de Sciences humaines*, 42, 75-93. <https://doi.org/10.4000/traces.13768>

American Psychological Association. (2019). Publication manual of the American Psychological Association (7th ed.). <https://doi.org/10.1037/0000165-000>

Bossali, F. et al (2015). Le protocole de recherche : étape indispensable du processus de recherche garantissant la validité des résultats. *Hegel*, 1(1), p.23-28. <https://doi.org/10.3917/heg.051.0023>

Blanchet, P. (2011). L'observation participante et les enquêtes semi-directives et directives avec ou sans entretien. In Philippe Blanchet et Patrick Chardenet. *Guide pour la recherche en didactique des langues et des cultures : approches contextualisées*. Agence Universitaire de la Francophonie, Editions des Archives contemporaines, pp.73-76. halshs-0145627

Debret, J. (2020). Les normes APA françaises : Guide officiel de Scribbr basé sur la septième édition (2019) des normes APA. Scribbr. <https://www.scribbr.fr/manuel-normes-apa/>

Develay, M. (2004). *Propos sur les sciences de l'éducation - Réflexions épistémologiques*. Paris : ESF

Fyshe, A. (2018). How to start a research lab. *Science*, Vol. 361, 618-618. DOI:10.1126/science.361.6402.618

Gaudin, S., Mesureau, J. (2008). Le terrain (de thèse), un construit... institutionnel ? *A travers l'espace de la méthode : les dimensions du terrain en géographie*. Arras, France. <https://shs.hal.science/halshs-00358353>

Goldstein, B., Avasthi, P. (2021). A guide to setting up and managing a lab at a research-intensive institution. *BMC Proc* 15 (Suppl 2), 8. <https://doi.org/10.1186/s12919-021-00214-7>

Luckerhoff, J., Guillemette, F., & Pioch, C. (2022). Introduction. Le rôle de la revue *Enjeux et société* dans la vitalité de la recherche scientifique en français. *Enjeux et société*, 9(1), 1-10.

Luckerhoff, J., Guillemette, F. & Bégin-Caouette, O. (2023). Introduction : la transdisciplinarité : perspectives et regards croisés. *Enjeux et société*, 10(1), 19-28. <https://doi.org/10.7202/1098696ar>

Thievenaz, J. (2019). La théorie de l'enquête de John Dewey : réexplorations pour la recherche en sciences de l'éducation et de la formation. *Recherche & formation*, 92, 19-38. <https://doi.org/10.4000/rechercheformation.5626>